

Harminc éve harcolnak

Kategória: [2016. június](#)

Írta: szerkesztő

2016. július 15-16 éjszaka, a török hadsereg egy része megpróbálta átvenni a politikai hatalmat. A puccskíséret ugyan elbukott, de Törökország krónikus problémái továbbra sem oldódtak meg, így nehéz elképzelni, milyen lépésekre szánja el magát Recep Tayyip Erdoğan elnök.

Rövid ismertetés a polgárháborús helyzet kialakulásáról.

1920. augusztus. 10.: A Sévres-i Szerződés egy önálló Kurdisztán létrehozásáról dönt.

1923. július 24.: A Lausanne-i Megállapodás elveti a kurdok jogainak figyelembe vételét.

1978. november 27.: Megalakul, Abdullah Öcalan „Apo” vezetésével, a Kurdisztáni Munkáspárt a PKK.

1984. augusztus: A PKK felkelés kezdete.

1992. október-november: A török hadsereg támadást indít iraki területen, amelynek több ezer civil áldozat van.

1993. július 15.: Betiltják az 1990 júniusban alapított a Népi Munkapártot (HEP). A kurd parlamenti képviselők a Demokratikus Párt (DEP) keretében alkotnak csoportot, amit majd 1994-ben szintén felszámolnak. Minden kurdbarát politikai pártnak ez lesz a sorsa egészen 2013-ig.

1995. március: Jelentős török katonai támadás (35 000 katona) azzal a céllal, hogy észak Irakban felszámolják a kurdok háttországi támogatását.

1999. február: Kenyában a török, amerikai és izraeli titkosszolgálatok együttműködésével elfogják Abdullah Öcalant. Júniusban halálra ítélik, majd ezt életfogytiglanik tartó börtönbüntetésre változtatják.

2000. február 9.: A PKK bejelenti a fegyveres harcok végét.

2002. április: A PKK hivatalosan felveszi a Kurdisztáni Kongresszus a Szabadságért és a Demokráciáért (Kadek) nevet, felhagy a marxista-leninista elvek követésével és megerősíti, hogy a kurd követeléseket békés úton és legálisan kívánja elérni.

2004. június: A PKK újraindítja a gerillaharcokat, és majd 2006-ban hirdetik meg a fegyverszünetet.

2013. március: Miután 2012. decemberében megkezdődtek a tárgyalások a török kormánnyal, a lázadás vezetője fegyverszünetre hívott fel, amit történelmi lépésnek nevezett meg.

2013. október: Megalakul a Népi Demokratikus Párt (HDP).

2015. szeptember – 2016. június: A kurd milicisták által vezetett dél-keleti régió városai közül többet visszafoglal a török hadsereg.

-
-

[történelem](#)
[Törökország](#)